

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MILLIY QADRIYATLARGA HURMAT RUHINI SHAKLLANTIRISH

Absamatova Shohida Xikmatovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani XTBga qarashli 4-umumiy o'rta ta'lim maktabining
Boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy qadriyatlarimiz, ularning mazmun-mohiyatini tushunish, ularni asrab-avaylash o'quvchilarda milliy qadriyatlarni shakllantirish orqali xalqning azaliy qadriyatlarini yo'qolib ketishdan saqlash haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, buyuk allomalar, ma'naviy meros, sharqona tarbiya, Navruz, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy

Hozirgi rivojlanib borayotgan davr maktablarning oldiga yangidan yangi talab va vazifalar qo'ymoqda ayniqsa maktabning boshlang'ich davri ta'limning asosini tashkil qiladi shuning uchun hozirgi kun boshlang'ich sinf o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchilarni har tomonlama yetuk, erkin fikrlay oladigan, kattalar va milliy qadriyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan insonlar qilib tarbiyalash hisoblanadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimiga, xususan boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga o'qish, yozish va xisoblashni o'rgatish, tevarak atrof va tabiat bilan tanishtirish, ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini, nutq va xulq-atvor madaniyatini shakllantirish bilan birga ta'lim jarayonida ularda kekxa insonlar va milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi ta'limning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Ko'p asrlik milliy va diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, dunyo ilm-fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan ajdodlarimizning bebaho merosini o'rganish, uning asosida yoshlarni komil inson etib tarbiyalash jamiyatda barqaror ijtimoiy-ma'naviy muhitni ta'minlashning muhim shartlaridan biridir. Bu borada boshlang'ich sinf o'qituvchilarning hissasi katta bo'lib, dars jarayoni davomida buyuk ajdodlarimizning tarixiy yo'li, qilgan ezgu ishlari, o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy qadriyatlar hususida o'quvchilarga qancha ko'p ma'lumot berisa ularda shuncha ko'p qadriyatlarimizga qiziqish uyg'onadi. Misol uchun boshlang'ich sinflarda dars jarayonida Navro'z bayrami 21-martda O'zbekistonda nishollanadigan bayram deb qisqa to'xtalib o'tish ham mumkin bunda o'quvchida Navro'z bayrami 21-martda nishollanishi hususida ma'lumotga ega bo'ladi va bu bayram haqida so'z borganda hech narsani xis qimaydi. Dars jarayonida Navro'z bayrami o'zbek xalqining eng qadimgi bayrami ekanigi unda o'zbekning eng lazatli taomlaridan Sumalak

tayyorlanishi va bu sumalak malaklar taomi ekanligi, birinchi marta Bibi Fotima onamiz tayyorlashganligi haqidagi rivoyatlar bilan o'quvchilarga tushuntirilsa, bu bayram yaqinlashganda o'quvchini ajib xislar qurshab oladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi, Islom akademiyasi, Mir Arab oliy madrasasi, Imom Buxoriy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari boy ilmiy-tarixiy merosimizni o'rganish va targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Ammo shuni ham aytib o'tish joizki, asriy an'analarimizni qanchalik asrab avaylashga harakat qilmaylik ulardan birin-ketin ajralib borayotganimiz kishiga alam qiladi. O'zbek xalqiga xos qadriyatlarni saqlab qolishni avvalo ilk maktab yoshidan o'quvchilarga uqtirib borish, yigitlar nega doppi kiyishi, qizlar nega atlas ko'ylak kiyishi haqidagi tasavvurlarni o'quvchilarda shakllantirishimiz o'zbekning o'zligini saqlab qolishga yordam beradi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H.B.Haydarova, Yosh avlod tarbiyasida oila ma'naviyatining o'rni
2. G'. Shoumarov "Oila psixologiyasi" Toshkent 2010-yil
3. N. To'yurodova "O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash - davr talabi" Science and Education 2022-yil
4. Arxiv uz.com

